

PENGARUH KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI REMAJA DALAM PENGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA

^{1*}Muhammad Azzam Rasyid Rabbani, ^{2*}Wulan Mauludhinta Nailumunna, ^{3*}Sabrina Vesty
Purnamaningrum, ^{4*}Alif Muarifah

^{1,2,3*}Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan

Email : ¹2300001109@webmail.uad.ac.id, ²2300001104@webmail.uad.ac.id ³
2300001094@webmail.uad.ac.id ⁴alif.muarifah@bk.uad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak kondisi sosial dan ekonomi keluarga terhadap keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dengan pendekatan studi literatur dan observasi langsung, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial, seperti hubungan dalam keluarga, pengaruh teman sebaya, serta faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidakstabilan finansial, memiliki pengaruh besar terhadap perilaku menyimpang pada remaja. Data mengungkap bahwa remaja dengan latar belakang sosial ekonomi rendah lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai bentuk pelarian maupun untuk memperoleh penghasilan. Wawancara dengan salah satu anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Yogyakarta menguatkan hal ini, di mana tekanan ekonomi keluarga dan pengaruh teman menjadi dorongan utama. Secara keseluruhan, kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mendukung meningkatkan risiko remaja terlibat dalam penggunaan serta peredaran narkoba. Penelitian ini menegaskan bahwa keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah remaja berperilaku menyimpang.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkoba, Keadaan sosial ekonomi, Lingkungan Keluarga, Keterbatasan Finansial,*

Pendahuluan

Remaja merupakan kelompok individu yang sedang berusia 10 tahun sampai dengan 18 tahun. Ada juga pandangan lain bahwa remaja adalah kelompok individu yang sedang berusia 14 tahun hingga umur 19 tahun. Pada masa ini, individu mulai memahami perbedaan

antara diri mereka dan norma-norma sosial. Remaja juga mengalami perubahan fisik, seperti pertumbuhan payudara, bulu di ketiak dan alat kelamin, suara yang memberat, dan pinggul yang melebar. Perubahan psikologis, seperti mulai merasakan cinta monyet, juga terjadi. Emosi tidak stabil, dan lain sebagainya. Remaja adalah fase perkembangan yang penting dalam kehidupan seseorang. Remaja didefinisikan oleh para ahli psikologi perkembangan sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa kedewasaan. Erik Erikson mengemukakan bahwa remaja berada dalam tahap identitas versus kebingungan peran. Menurutnya, seorang individu pada fase remaja itu sedang berjuang untuk dapat menemukan identitas pribadi mereka, mencari identitas mereka dan perspektif mereka tentang dunia.

Perkembangan individu pada fase remaja ditandai dengan adanya perubahan fisik yang signifikan. Fase ini memberikan dampak kepada pertumbuhan fisik yang pesat baik hormon, organ, dan system tubuh lainnya. Tentu saja, ini mempengaruhi fisik juga dan secara langsung mempengaruhi kesehatan mental dan emosional remaja. Peran keluarga, kesehatan mental dan emosional, pendidikan dan perkembangan kognitif, dan pengaruh budaya dan lingkungan sosial serta kondisi ekonomi individu sangat mempengaruhi perkembangan pada fase ini. Akan tetapi, seringkali terjadi ketidakmampuan individu untuk dapat mencapai keberhasilan pada aspek-aspek tersebut. Mereka kesulitan untuk dapat memenuhi aspek-aspek tersebut, yang mengakibatkan terganggunya proses perkembangan pada tahap ini.

Banyak sekali efek samping yang dihasilkan dari kegagalan dalam mencapai target perkembangan pada fase remaja, seperti kehilangan jati diri, terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan sosial dan agama, dan menurunnya kualitas pendidikan yang menyebabkan kebodohan. Salah satu dampak serius dari kegagalan dalam perkembangan pada fase remaja ini ialah terlibat atau terjerumus dalam kasus Narkoba. Menurut data dari (Polri, 2024) kasus narkoba yang telah dilaporkan kepada mereka pada bulan September tahun 2024 itu sebanyak 4.865 orang, mirisnya sebesar 13,37% yang dilaporkan masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa yaitu sebanyak ± 650 orang. Menurut Plh Kepala BNN Banyumas Wiki Sri Erlangga, para pelajar dan mahasiswa ini mula-mula mereka memilih obat yang tersedia dan mudah diakses, seperti membeli obat dalam kemasan *sachet*. Mereka dapat beli dengan mudah dan tidak perlu menggunakan resep dokter, selain itu dapat dibeli melalui internet atau *online*. “Anak SD sampai SMA yang sudah mengonsumsi obat, biasanya berpotensi mengonsumsi narkoba ketika (berusia) mahasiswa,” seperti yang dikutip oleh Wiki dari artikel berjudul ***BNN Sebut Kasus Narkoba Remaja Bagi Fenomena Gunung Es*** diunggah di laman www.rri.co.id. (BNN, 2024)

Dari yang disampaikan oleh Wiki Sri Erlangga, kita dapat memahami bahwa seorang remaja itu dapat dengan mudah menjadi seorang pecandu narkoba dengan langkah-langkah yang cenderung sepele seperti mencoba obat-obatan yang dijual dipasaran secara berlebihan. Dan pengaruh teman sebaya juga memberikan dampak yang cukup signifikan pada potensi seorang remaja melakukan penyalahgunaan obat-obatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *literatur review*. Studi *literatur review* digunakan untuk menghasilkan kesimpulan dan ide baru melalui analisis literatur yang dipilih dari berbagai sumber. Pencarian jurnal yang relevan menggunakan *google scholar*; dengan kata kunci yaitu *Kondisi ekonomi remaja, kondisi sosial remaja, penyalahgunaan Narkoba* dan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi kepada salah satu anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terjerat dalam kasus Narkoba.

Hasil

Hasil studi literature review didapati dengan beberapa jurnal yang membahas pengedaran dan penggunaan narkoba pada remaja. Hasil penelitian literatur ditampilkan pada Tabel

1.

Tabel 1. Hasil literature

No	Identitas Jurnal	Negara	Metode dan Sampel	Hasil
1	Kadarmanta, A. (2022). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. <i>BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu</i> , 1(04), 729-735.	Indonesia	Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari BNN DKI Jakarta.	Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negative salah satunya paada aspek sosial, dan merugikan lingkungan sekitar, selain itu membawa dampak negative dalam ekonomi terutama pada uang, sebagai alat transaksi illegal.
2	Little, M., & Steinberg, L. (2006). Psychosocial correlates of adolescent drug dealing in the inner city: Potential roles of opportunity, conventional commitments, and	Philadelphia	Partisipasi dan transformasi	Memiliki sikap anti sosial dan tidak bisa untuk menerima lingkungan yang tidak sama dengan pelaku, karena disebabkan dampak dari

	maturity. <i>Journal of Research in Crime and Delinquency</i> , 43(4), 357-386.			pengguna dan pengedar narkoba
3	Hepburn, K., Barker, B., Nguyen, P., Dong, H., Wood, E., Kerr, T., & DeBeck, K. (2016). Initiation of drug dealing among a prospective cohort of street-involved youth. <i>The American journal of drug and alcohol abuse</i> , 42(5), 507-512.	British Columbia	kuantitatif	Orang yang menggunakan narkoba suntik, memiliki keterkaitan dengan peningkatan kekerasan fisik dan seksual.
4	Mitra, G., Wood, E., Nguyen, P., Kerr, T., & DeBeck, K. (2015). Drug use patterns predict risk of non-fatal overdose among street-involved youth in a Canadian setting. <i>Drug and alcohol dependence</i> , 153, 135-139.	Canada	Metode data dari kelompok prospektif	Pengguna narkoba sangat mempengaruhi interaksi sosial, pola-pola pikir dan pola kehidupan pada diri sendiri dikarenakan overdosis menggunakan narkoba
5	Vaughn, M. G., Shook, J. J., Perron, B. E., Abdon, A., & Ahmedani, B. (2011). Patterns and correlates of illicit drug selling among youth in the USA. <i>Substance abuse and rehabilitation</i> , 103-111.	USA	Menggunakan file data pengguna publik dari sample remaja (NSDUH)	Penyalahgunaan narkoba ini, pengguna memiliki dampak negative pada dirinya ataupun pada lingkungan sekitar dan berpengaruh pada orang tuanya yang menjadikan dirinya anti sosial,

Pembahasan

Temuan penulis berdasarkan analisis literarture mendapati bahwa kondisi sosial dan ekonomi memiliki dampak pada penggunaan dan pengedaran Narkoba. Hasil temuan (Amanda et al., 2017) ia menerangkan bahwa kondisi sosial di sekitar remaja, termasuk lingkungan keluarga mereka, pengaruh teman sebaya, status sosial ekonomi, dan norma budaya, memiliki dampak besar pada kemungkinan mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kondisi sosial remaja memainkan peran penting dalam mempengaruhi penyalahgunaan Narkoba. Lingkungan sosial, termasuk dinamika keluarga dan pengaruh teman sebaya, dapat secara signifikan mempengaruhi pilihan remaja mengenai penggunaan narkoba. Banyak remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berasal dari latar belakang di mana mereka menghadapi trauma, pengabaian, atau kondisi buruk, yang dapat menyebabkan penggunaan narkoba sebagai mekanisme penanggulangan. Selain itu kondisi sosial remaja, kondisi ekonomi juga memiliki dampak pada penggunaan Narkoba. Hal ini juga disampaikan oleh (Amanda et al., 2017) bahwa remaja dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin memiliki

akses terbatas ke sumber daya dan sistem pendukung, membuat mereka lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Stres yang terkait dengan ketidakstabilan keuangan dapat menyebabkan penggunaan narkoba sebagai sarana untuk melarikan diri atau melegakan.

Temuan penelitian (Kadarmanta, 2022) menjelaskan bahwa Kondisi ekonomi dan sosial remaja memainkan peran penting dalam sirkulasi dan penggunaan narkoba, khususnya di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta. Teori asosiasi diferensial menunjukkan bahwa perilaku menyimpang, seperti penggunaan narkoba, berasal dari interaksi dengan kelompok sosial yang berbeda. Remaja yang terlibat dengan teman sebaya yang terlibat dalam penggunaan narkoba lebih cenderung mengadopsi perilaku serupa, yang mengarah pada peningkatan sirkulasi dan konsumsi obat. Di Jakarta, gaya hidup remaja telah bergeser, seringkali menyebabkan kurangnya kontrol diri. Hal ini dapat mengakibatkan perilaku yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Data menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang menggunakan narkoba adalah perokok aktif, yang berkorelasi dengan kemungkinan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam penggunaan Narkoba. Dampak ekonomi dari penggunaan narkoba sangat besar. Remaja yang menyalahgunakan narkoba sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, dengan laporan menunjukkan bahwa hingga 92% mantan pengguna narkoba berjuang untuk menemukan pekerjaan. Kerugian ekonomi ini dapat melanggengkan siklus penggunaan narkoba dan kemiskinan, yang semakin memperburuk masalah.

Temuan (Mitra et al., 2015) dalam penelitiannya ia menerangkan bahwa remaja yang terlibat di jalanan sering menghadapi kondisi sosial yang genting, seperti tunawisma dan kurangnya perumahan yang stabil, yang dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap penggunaan narkoba dan overdosis. Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana penggunaan narkoba dapat dilihat sebagai mekanisme penanggulangan atau sarana bertahan hidup. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses ke sumber daya, dapat menyebabkan peningkatan penggunaan narkoba di kalangan kaum muda. Misalnya, keterlibatan dalam pekerjaan seks untuk keuntungan finansial lazim di kalangan pemuda yang terlibat di jalanan, selanjutnya melanggengkan penggunaan narkoba sebagai sarana untuk mengelola keadaan mereka. Selain itu kehadiran sistem pendukung sosial, atau kekurangannya, secara signifikan mempengaruhi perilaku penggunaan narkoba. Pemuda yang memiliki akses ke layanan masyarakat dan program penjangkauan mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam penggunaan narkoba dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki dukungan seperti itu.

Temuan (Hepburn et al., 2016) bahwa laki-laki lebih mungkin untuk memulai perdagangan narkoba dengan beberapa penjelasan potensial untuk pengamatan ini. Telah dikemukakan bahwa "jalan" didefinisikan sebagai ruang yang terutama laki-laki dalam budaya pemuda yang terlibat di jalan, dan bahwa perempuan muda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal berbasis jalan (yaitu, perdagangan narkoba dan kejahatan akuisitif biasanya harus mengadopsi peran subordinat ketika mereka melakukannya mungkin ini membuat perempuan kurang tertarik atau berhasil secara finansial dalam perdagangan narkoba. Selain itu, beberapa perempuan dalam perdagangan narkoba melaporkan kerentanan yang substansial dan mungkin tidak proporsional (dibandingkan laki-laki) dan telah menyebutkan potensi kekerasan sebagai penghalang untuk menjual narkoba. Meskipun temuan studi saat ini mendukung penyelidikan sebelumnya bahwa perdagangan narkoba lebih umum di antara laki-laki, pentingnya mencegah perempuan muda memasuki perdagangan narkoba tidak boleh diabaikan mengingat bahwa perempuan yang terlibat di jalan telah ditemukan berada pada risiko lebih besar mengalami kekerasan dan kerentanan saat terlibat dengan ekonomi jalan.

Penulis juga melakukan observasi dan wawancara pada salah satu anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Wonosari, Yogyakarta yang terjerat kasus Narkoba. Dari wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa anak tersebut memiliki motif dan penyebab mengapa ia melakukan tindakan tersebut. Anak tersebut menjelaskan bahwa teman dan kondisi ekonomi keluarga yang mendorong ia untuk melakukan tindakan tersebut. Ia melakukan kegiatan ini disaat ia masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama. Berawal ia ditawarkan oleh temannya sebuah obat yang diyakini dapat memberikan sensasi yang memuaskan, dan akhirnya berujung pada rasa candu yang tak tertahankan. Setelah menjadi pecandu, ia kemudian ditawarkan untuk bisa menjadi seorang pengedar Narkoba dengan komisi yang sangat menjanjikan. Karena kondisi ekonomi keluarganya yang berada dikategori kurang mampu dan adanya rasa empati kepada keluarga, akhirnya ia menerima tawaran untuk menjadi pengedar dengan niat untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan memuaskan diri dengan terus mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan, dapat dilihat banyak sekali efek samping yang nampak akibat narkoba pada diri anak binaan ini. Ia terlihat canggung, dan seolah-olah seperti orang kebingungan. Ia juga terlihat tidak suka berinteraksi dengan teman-temannya di tempat binaan dan cenderung tidak bisa menikmati keadaannya.

Ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Little & Steinberg, 2006) bahwasannya remaja di lingkungan mengalami kurang beruntung secara ekonomi sering menganggap

perdagangan narkoba sebagai sarana pendapatan yang layak karena peluang kerja yang sah yang terbatas, yang mengarah pada peningkatan partisipasi di pasar Narkoba. Penghasilan besar yang diperoleh dari penjualan narkoba terlarang, yang bisa jauh lebih tinggi daripada dari pekerjaan legal, memberi insentif kepada remaja untuk terlibat dalam perdagangan narkoba meskipun ada risiko terkait. Faktor sosial, seperti pengaruh teman sebaya dan norma komunitas, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi remaja tentang penggunaan narkoba dan berurusan dengan narkoba sebagai perilaku yang dapat diterima, selanjutnya melanggengkan siklus sirkulasi obat.

Selain itu, dalam temuan (Vaughn et al., 2011) bahwa Remaja yang menjual narkoba memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak terlibat dalam penjualan narkoba, menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara kedua perilaku tersebut. Selain itu, ditemukan hubungan terbalik antara keterlibatan orang tua dan aktivitas penjualan narkoba; remaja yang kurang mendapatkan pengawasan dan dukungan dari orang tua cenderung lebih rentan terlibat dalam kegiatan tersebut. Temuan lain menunjukkan bahwa remaja yang menjual narkoba jarang terlibat dalam program pencegahan, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya akses atau keterlibatan dengan sumber daya pendukung. Studi ini menyoroti pentingnya memahami konteks sosial dan keluarga remaja yang terlibat dalam penjualan narkoba, karena faktor-faktor tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan pendekatan pengobatan yang terarah untuk remaja penyalahguna narkoba, mengingat tingginya tingkat penyalahgunaan di antara mereka yang juga menjual narkoba, sehingga dapat membantu mengurangi perilaku penggunaan dan penjualan narkoba.

Kesimpulan

Hasil analisis literature review menunjukkan bahwa remaja yang memiliki gangguan atau berada pada kondisi ekonomi dan sosial yang buruk sangat berpotensi pada keterlibatan dan sangat mudah untuk terjerumus kedalam kasus penggunaan dan pengedaran Narkoba. Mayoritas temuan literatur mnedapati kemiskinan, teman sebaya, kurang kondusifnya lingkungan tempat tinggal, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua memberikan dampak negatif terhadap perilaku menyimpang remaja yang dalam konteks ini ialah penggunaan dan pengedaran Narkoba. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis langsung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan meninjau langsung bagaimana kondisi anak tersebut itu terbukti bahwa kondisi sosial dan ekonomi yang dirasakan dan dialami oleh remaja dapat memiliki dampak yang sangat signifikan pada perilaku menyimpang. Hal ini juga didukung dengan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga kepolisian menunjukkan bahwa kasus penggunaan dan pengedaran Narkoba terus meningkat, terutama dikalangan para anak muda.

Daftar Pustaka

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 339–345.
- BNN, H. (2024, June 24). *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. Bnn.Go.Id.
- Hepburn, K., Barker, B., Nguyen, P., Dong, H., Wood, E., Kerr, T., & DeBeck, K. (2016). Initiation of drug dealing among a prospective cohort of street-involved youth. *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 42(5), 507–512.
- Kadarmanta, A. (2022). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(04), 729–735.
- Little, M., & Steinberg, L. (2006). Psychosocial Correlates of Adolescent Drug Dealing in the Inner City: Potential Roles of Opportunity, Conventional Commitments, and Maturity. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 43(4), 357–386.
<https://doi.org/10.1177/0022427806291260>
- Mitra, G., Wood, E., Nguyen, P., Kerr, T., & DeBeck, K. (2015). Drug use patterns predict risk of non-fatal overdose among street-involved youth in a Canadian setting. *Drug and Alcohol Dependence*, 153, 135–139.
- Polri, P. (2024, October 1). *Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-main dengan Negara*. pusiknas.polri.go.id.
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba_bnn:jangan_main-main_dengan_negara

Vaughn, M. G., Shook, J. J., Perron, B. E., Abdon, A., & Ahmedani, B. (2011). Patterns and correlates of illicit drug selling among youth in the USA. *Substance Abuse and Rehabilitation*, 103–111.

